

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ПРИВЯЗАННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА

EXPERIENCE OF CREATING A GEOREFERENCED THREE- DIMENSIONAL MODEL OF A LANDSLIDE

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

лаборант-исследователь,

Севастопольский государственный университет.

ДЫМЧЕНКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

СЫРЫХ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

KUZNETSOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

SOBCHENKO MAXIM VLADIMIROVICH,

laboratory researcher,

Sevastopol State University.

DYMCHENKO IRINA VYACHESLAVOVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

SYRYKH OLGA ANATOLIEVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассмотрена методика создания географически привязанной трехмерной модели оползневого участка. Отмечено, что анализ и сравнение нескольких моделей одного участка, сделанных в различное время, требуют привязки всех моделей к единой системе координат. Авторами описаны применяемые технические средства, приведены математические формулы, используемые в расчётах, а также представлены программные инструменты, применяемые для обработки данных замеров, полученных при исследовании оползневого участка Учкеевского оползня города Севастополя в апреле 2022 года. Авторы приходят к выводу, что методика может быть использована для географической привязки трехмерных точечных моделей.

The article discusses the method of creating a geographically linked three-dimensional model of a landslide site. It is noted that the analysis and comparison of several models of the same site made at different times require linking all models to a single coordinate system. The authors describe the technical means

used, provide mathematical formulas used in calculations, and also present software tools used to process measurement data obtained during the study of the landslide site of the Uchkuyevsky landslide of the city of Sevastopol in April 2022. The authors come to the conclusion that the technique can be used for geographical reference of three-dimensional point models.

Ключевые слова: трехмерная модель, оползень, геопривязка, наземное лазерное сканирование, GNSS-приемник, координаты.

Key words: 3D model, landslide, georeferencing, terrestrial laser scanning, GNSS receiver, coordinates.

Существующие средства для создания моделей оползневых склонов позволяют применять современные информационные технологии для наблюдения и анализа этих опасных геологических процессов [1, с. 263]. При этом возникают задачи сбора, хранения и визуализации трехмерных моделей участков местности, которые могут решаться при помощи геоинформационных систем и технологий. При анализе и сравнении нескольких моделей одного участка, сделанных в различное время, возникает необходимость привязки всех моделей к единой системе координат. Используемая ранее методика создания трехмерной модели оползня [1, с. 263] не позволяет получить единую систему координат, а создает локальные системы координат для каждой модели в отдельности. Сравнение таких моделей без дополнительной обработки невозможно, поэтому необходимо в процесс создания каждой модели добавить способ получения координат в единой системе. Для этого можно использовать геодезические (GNSS) приемники точного позиционирования и методику обработки трёхмерных моделей, созданных при помощи наземного лазерного сканирования (НЛС) и географических координат центров создания моделей.

Регистрация облаков точек оползневого склона выполнялась с применением технологии НЛС [1, с. 263] при помощи комплекса Stonex X300 [4, с. 1]. Точность измерения этого прибора составляет от 6 мм (при расстоянии до объекта менее 50 м) и до 40 мм при расстоянии до объекта 300 м).

Одной из заявленных особенностей сканера Stonex X300 является совместимость со стандартным геодезическим GNSS-оборудованием, что дает возможность получения географических координат сканируемых объектов непосредственно в процессе измерения. Для получения координат опорных точек в центрах сканирования применялся GNSS-приемник. Съёмка географических координат выполнялась в режиме RTK с использованием базового геодезического приемника ФАЗА2 и передвижного приемника Stonex S8 Plus, который подключался к сканеру специальным комплектом. При этом координаты, полученные в результате измерения, автоматически передаются на сканер и сохраняются вместе с облаком точек, только если тип решения, полученный приемником, является фиксированным.

Точность измерений в режиме RTK при наличии фиксированного решения достигает 10 мм в плане и 20 мм по высоте [5, с. 1]. Базовая станция установлена в Севастопольском государственном университете предоставляет поправки RTK для передвижного GNSS-приемника в формате RTCM. Для этого в сетевой инфраструктуре СевГУ функционирует внутренний NTRIP-сервер [2, С. 163], доступный через сеть Интернет. Для получения поправок на полевой приемник использовался канал мобильной связи.

Полевые работы проводились на Северной стороне г. Севастополя на территории Учкучевского оползня (координаты: 44.6405° с.ш. , 33.5337° в.д.), где располагается пункт наблюдательной сети за опасными экзогенными геологическими процессами «Учкучевский», площадь наблюдаемого опасного участка которого составляет 88000 м^2 [3, с. 1]. Для очередного наблюдения выбрана часть оползневого склона, примыкающего к хозяйственным постройкам, на которой находятся активные участки схода грунта. В ходе выполнения полевых

работ выполнялось сканирование и измерение географических координат. Количество позиций, расположение сканера и настройки сканирования выбирались так, чтобы полностью зарегистрировать поверхность исследуемого участка и обеспечить надежный процесс регистрации облаков точек. Выполнено 7 сканирований (Рис. 1).

Рис. 1. Точки выполнения сканирования и измерения координат.

Измерения географических координат также выполнены в 7 точках. Каждое измерение рассчитывается GNSS-приемником на основании 20 квалифицированных замеров, каждый из которых представляет фиксированное решение. Результаты измерений представлены в табл. 1. Среднеквадратичная ошибка измерения по трем координатам составляет не более 4 мм для всех точек.

Таблица 1. Географические координаты точек сканирования.

Название	Широта, градус	Долгота, градус	Высота, м	СКО (mm)
Pt1	44.6402255716	33.5322813128	35.7003	4
Pt2	44.6402594667	33.5326674237	37.6758	4
Pt3	44.6402375505	33.5328772935	41.3161	3
Pt4	44.6403685784	33.5332292558	48.9715	3
Pt5	44.6404501602	33.5334501521	50.3449	4
Pt6	44.6407735026	33.5332650023	46.3414	4
Pt7	44.6408724336	33.533403098	45.4199	4

В результате сканирования было получено 8 облаков точек (табл. 2), из которых создана единая трехмерная точечная модель оползневого склона исследуемого участка при помощи ранее апробированной методики [1, с. 263].

Результатом является пространственная модель оползня (Рис. 2), каждая точка которой представлена в локальной метрической системе координат. Размеры модели участка составляют по длине (координата X) – 367.104 м, по ширине (координата Y) – 246.423 м, по высоте (координата Z) – 61.1062 м.

Такая модель позволяет выполнять предварительный анализ оползня, однако не несет информации о его географическом положении. Для получения этой информации необходимо выполнить преобразование локальной координатной системы модели в картографическую координатную систему [6, с. 1]. Для этого воспользуемся известными соотношениями для преобразования координат из географической системы в формате (широта, долгота, высота) в картографическую проекцию Меркатора (зона 36N) с использованием библиотеки ruroj

[7, с. 1]. Рассчитанные метрические координаты формате (E - восточное смещение, N – северное смещение, H – высота) представлены в табл. 3.

Таблица 2. Параметры данных сканирования объекта.

Центр сканирования	Количество точек	Координаты центра сканирования в локальной системе координат		
		X	Y	Z
Точка S1	2,060,916	0	0	0
Точка S2	2,126,773	-13,185921	27,977642	1,973975
Точка S3	2,487,528	-16,106479	44,567517	5,704637
Точка S4	1,200,700	-38,696833	66,450499	13,385901
Точка S4	1,553,745	-38,696833	66,450499	13,385901
Точка S5	1,251,418	-52,779584	80,271246	14,795145
Точка S6	2,051,752	-82,320652	55,184465	10,450308
Точка S7	1,908,856	-96,188268	62,196510	9,531965

Рис. 2. Ортографическая проекция точечной модели исследуемого участка оползня на плоскость XY.

Таблица 3. Результаты преобразования географических координат точек сканирования в картографическую проекцию Меркатора.

Название	E, м	N, м	H, м
Pt1	542213,626	4943123,066	35,700
Pt2	542244,222	4943127,031	37,676
Pt3	542260,882	4943124,706	41,316
Pt4	542288,700	4943139,443	48,972
Pt5	542306,160	4943148,620	50,345
Pt6	542291,241	4943184,440	46,341
Pt7	542302,121	4943195,501	45,420

Трехмерную модель исследуемого участка можно представить в виде множества точек, координаты которых задаются в локальной системе однородных координат.

$$C_i = [X \quad Y \quad Z \quad 1] \tag{1}$$

Тогда точечную модель можно представить в виде матрицы:

$$C = \begin{bmatrix} C_1^X & C_1^Y & C_1^Z & 1 \\ C_2^X & C_2^Y & C_2^Z & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_N^X & C_N^Y & C_N^Z & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Задача географической привязки сводится к определению матрицы преобразования локальных трехмерных координат в систему картографических координат с последующим преобразованием пространственной модели исследуемого участка. Это преобразование можно записать в матричном виде:

$$G = C \cdot M_T \tag{3}$$

Здесь, M_T – матрица трехмерного преобразования, которая позволяет выполнять пространственные преобразования координат точек (перемещение и вращение). А G – матрица, описывающая модель в картографической системе координат, в которой каждая точка представлена в виде:

$$G_i = [E \quad N \quad H \quad 1] \tag{4}$$

Здесь E – восточное смещение, N – северное смещение, H – высота в картографической системе координат.

Задача по определению необходимых коэффициентов матрицы M_T может быть решена, если есть не менее 3-х точек в трехмерном пространстве, координаты которых известны и в локальной и в картографической системе координат. Таким образом, для расчёта матрицы преобразования можно использовать точки $S_i(X, Y, Z)$ и соответствующие им точки $Pt_i(E, N, H)$, координаты которых приведены выше (табл. 2, табл. 3).

Матрица преобразования M_T может быть найдена при выполнении уравнивания наборов точек S_i и Pt_i в программном обеспечении CloudCompare [8] с использованием инструмента уравнивания точек.

В качестве опорных точек были выбраны точки из множества Pt_1, Pt_3, Pt_7 с известными картографическими координатами, для уравнивания были выбраны соответствующие точки из локальной системы координат сканера S_1, S_3, S_7 .

$$M_T = \begin{bmatrix} -0.305634170771 & -0.952139854431 & -0.004200458527 & 0.000000000000 \\ 0.952147364616 & -0.305622398853 & -0.003218382597 & 0.000000000000 \\ 0.001780629158 & -0.004983104765 & 0.999985933304 & 0.000000000000 \\ 13.541892051697 & 23.020030975342 & 35.690509796143 & 1.000000000000 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Матрица M_T (5) далее может быть использована для преобразования координат точек пространственной модели C согласно соотношению (3). Для этого использован инструмент матричного преобразования (Apply Transform) из программного обеспечения CloudCompare. Полученное в результате преобразования облако точек G (Рис. 3) содержит координаты то-

чек в картографической системе. Для привязки выбрана картографическая система координат Universal Transverse Mercator зона 36N.

Рис. 3. Ортографическая проекция преобразованной точечной модели исследуемого участка в картографических координатах на плоскость XY.

Рис. 4. Методика получения географически привязанной точечной модели с применением НЛС и GNSS-приемника.

Для экспорта облака точек в программном обеспечении CloudCompare был выбран формат LAS, который используется для представления облаков точек, полученных с лазерных сканеров. Этот формат поддерживает хранение информации о используемой системе координат (проекции). При этом для добавления к облаку точек информации об системе координат использовался программный инструмент las2las из набора инструментов LASTools [9]. Разработанная методика (Рис. 4) может использоваться для создания географически привязанных моделей сканируемых объектов.

Достижимая средняя ошибка смещения центров при уравнивании облаков точек составила 15 мм. При необходимости улучшения точности преобразования и расчета матрицы M_T

нужно применять поточечное уравнивание координат центров сканирования с использованием большего количества точек.

Таким образом, цифровая модель оползневого участка, полученная в результате обработки согласно описанной методике, может использоваться в геоинформационных системах для дальнейшего исследования, анализа и мониторинга оползневых процессов, а также применяться для получения географически привязанных моделей других объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумейко И. П. Создание 3D-модели поверхности оползневого склона с использованием метода фотограмметрии и наземного лазерного сканирования / И.П. Шумейко, С.А. Кузнецов, М.В. Собченко // Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах: Шестая международная научная конференция-школа молодых ученых, Москва, 21–23 октября 2020 года. Москва: ООО «Принт Про», 2020. С. 263-264. EDN ILXDPH.
2. Татаринovich Б.А. Информационные технологии обработки файлов протоколов GPS / Б.А. Татаринovich, А.А. Тарин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2014. № 9. С. 158-165. EDN QQLBAJ.
3. Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) от 15.04.2020 № ПР/90 «Об утверждении реестра наблюдательной сети мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории города Севастополя на 2020 год». URL: <http://ecosev.ru/deyatelnost/nedropolzovanie-i-litsenzirovanie/109-normativno-pravovyye-akty/3101-prikaz-glavnogo-upravleniya-prirodnikh-resursov-i-ekologii-goroda-sevastopolya-sevprirodnadzora-ot-11-02-2020-pr-35> (дата обращения: 20.05.2022).
4. X300 LaserScanner – Stonex. URL: <https://www.stonex.it/project/x300-laser-scanner> (дата обращения: 20.05.2022).
5. S8 Plus – Stonex. URL: <https://www.stonex.it/project/s8-plus> (дата обращения: 20.05.2022).
6. Altuntas C., Karabork H., Tusat, E. Georeferencing of ground-based LIDAR data using continuously operating reference stations, Optical Engineering. 2014. Vol. 53. No. 11. Article 114110. Pp. 1-7. URL <https://doi.org/10.1117/1.OE.53.11.114110>
7. Pyproj: Python interface to PROJ.4 library. URL: <http://code.google.com/p/pyproj> (дата обращения: 20.05.2022).
8. Main Page – CloudCompareWiki. URL: https://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php/Main_Page (дата обращения: 20.05.2022).
9. LAStools LiDAR processing. URL: <https://rapidlasso.com/lastools> (дата обращения: 20.05.2022).

© Кузнецов С.А., Собченко М.В.,
Дымченко И.В., Сырых О.А., 2022.